

QOBIQ TRUBALI ISSIQLIK ALMASHINISH QURILMALARI**M.A.Xoshimxonova***TDTU Olmaliq filiali kat.o'qituvchi***Sh.A. Akbarova****M.A. Mahamatrafiqova****Z.A. Tursunboyeva****Ch.I. Ababakirova***TDTU Olmaliq filiali talabalari*

Annotatsiya. *Ushbu maqolada issiqlik almashinish jarayonlari va ushbu jarayonlarda qo'llaniladigan issiqlik almashinish qurilmalari, ular ichidan esa qobiq-trubali issiqlik almashinish qurilmalari haqida ma'lumot berilgan.*

Kalit so'zlar: *Issiqlik almashinish jarayonlari, issiqlik almashinish qurilmalari, qobiq-trubali issiqlik almashinish qurilmasi, truba ichida truba, isitkich, sovutkich, kondensator.*

Sanoatning turli sohalarida xilma-xil xom-ashyo va mahsulotlarni qayta ishlashda issiqlik almashinish jarayonlari va ularni amalga oshiruvchi qurilmalar juda keng miqyosda qo'llaniladi. Qobiq-trubali issiqlik almashinish qurilmalari xalq xo'jaligining turli sohalarida eng keng tarqalgan va ko'p ishlatiladigan turidir. Qobiq-trubali issiqlik almashinish qurilmalarida issiqlik eltkichlarning yo'nalishi parallel yoki qarama-qarshi bo'ladi. Issiqlik almashinish qurilmalari isitkich, bug'latkich, sovutkich va kondensator kabi turlarga ajratiladi. Konstruksiyasiga qarab ushbu turdagi qurilmalar qobiq-trubali, truba ichida truba, zmeyevikli, spiralsimon, yuvilib turuvchi, plastinali, qirrali, g'ilofli, blok-grafitli, shnekli va hokazo bo'lishi mumkin. Trubalarning qo'zg'almas teshik panjarali, bir yo'lli, vertikal va boshqa qobiq trubali issiqlik almashinish qurilmalari mavjud. Hozirgi kunda trubalarni teshikli panjaraga mahkamlashning eng zamonaviy, ilg'or texnologiyasi – bu portlatib valtsovka qilishdir. Trubalar bo'shlig'i seksiyalanishi tufayli, seksiyadagi trubalar soni butun qurilmanikiga qaraganda kamayadi. Bu esa suyuqlik oqimi harakatlanadigan ko'ndalang kesimi yuzasi kamayishiga va issiqlik eltkich tezligining ortishiga olib keladi. Biz o'rganib chiqqanimiz bo'yicha to'rt yo'lli qurilmada, bir yo'llikka qaraganda suyuqlikning tezligi to'rt marta ko'p bo'ladi. Bu hol esa trubalar bo'shlig'ida issiqlik berish koeffitsiyentining o'sishiga sababchi bo'ladi. Shuni nazarda tutish kerakki, har doim termik qarshiligi yuqori issiqlik eltkichning tezligini oshirish maqsadga muvofiqdir. 1-rasmda trubalarning qo'zg'almas teshik panjarali, bir yo'lli, vertikal qobiq-trubali issiqlik almashinish qurilmalasi tasvirlangan. Ushbu qurilma silindrsimon qobiq 1 va uning ikki chetiga isituvchi trubalar 3 mahkamlangan teshikli panjara 2 lardan tarkib topgan. Trubalar o'rami

Issiqlik almashinish qurilmasining butun hajmini ikkiga bo'ladi: 1) truba bo'shlig'i; 2) trubalararo bo'shliq. Teshikli panjara 2 lar slindrik qobiq 1 ga payvandlash usulida mahkamlangan. Qurilma qobig'iga boltli birikma yordamida 2 ta qopqoq mahkamlanadi. Issiqlik eltkichlar kirishi va chiqishi uchun slindrik qobiq 1 va qopqoq 5 larda patrubkalar o'rnatilgan. Isituvchi trubalar 3 ni teshikli panjaralar 2 da mahkamlashning eng keng tarqalgan usuli bu oddiy razvoltagevokadir. Qobiqtrubali issiqlik almashinish qurilmalarida issiqlik eltkichlarining yo'nalishi parallel yoki qarama-qarshi bo'ladi. Issiq eltkich qurilmaning yuqori qismidan trubalararo bo'shliqqa, sovuq eltkich esa pastki qismidan trubalar ichiga yuboriladi. Natijada bug' issiqligini beradi va soviydi, ya'ni kondensatga aylanadi va pastga qarab harakatlanadi. Temperaturasi ortishi bilan sovuq eltkichning zichligi kamayadi va u yuqoriga qarab ko'tariladi. Agar suyuqliklar sarfi ko'p bo'lsa, ularning tezligi ham yuqori va issiqlik almashinish jarayoni intensiv bo'ladi. Undan tashqari suyuqliklarning qarama-qarshi yo'nalishida ularning tezliklari bir xilda taqsimlanib, qurilmaning butun ko'ndalang kesimida issiqlik almashinishi o'zgarmas bo'ladi. Issiqlik almashinish jarayonining tezligini oshirish uchun 2 va undan ortiq yo'lli isitkichlar qo'llaniladi. Ikki va undan ortiq yo'lli qurilmalarda trubalarni seksiyalarga ajratish uchun yoki suyuqlikning harakat yo'li

1-rasm. Qobiq-trubali issiqlik almashinish qurilmasi

1 – qobiq; 2 – teshikli panjara; 3 – isituvchi trubalar;
4 – patrubok; 5 – qopqoq; 6 – tayanch; 7 – bolt; 8 –
qistirma; 9 – obechayka.

soniga qarab qurilmaning qopqog'i bilan truba teshikli panjarasining orasiga to'siqlar o'rnatiladi. Buning natijasida suyuqlik oqimi uchun yo'llar soni, ya'ni issiqlik almashinish yuzasi ortadi. Trubalar bo'shlig'i seksiyalanishi tufayli seksiyadagi trubalar soni butun qurilmanikiga qaraganda kamayadi. Bu esa, suyuqlik oqimi harakatlanadigan ko'ndalang kesim yuzasi kamayishiga va issiqlik eltkich tezligining ortishiga olib keladi. Masalan 4 yo'lli qurilmada bir yo'laknikiga qaraganda suyuqlikning

tezligi to'rt marta ko'p bo'ladi. Ushbu hol trubalar bo'shlig'ida issiqlik berish koeffitsiyentini o'sishiga sababchi bo'ladi. Shuni nazarda tutish kerakki, har doim termik qarshiligi yuqori issiqlik eritkichning tezligini oshirish maqsadga muvofiqdir. Trubalararo bo'shliqda suyuqlik oqimi tezligini va harakat yo'lini uzaytirish maqsadida sigment to'siqlar o'rnatiladi. Gorizontall issiqlik almashinish qurilmalarida ushbu

segment to'siqlar truba o'rami uchun oraliq tayanchlar vazifasini ham bajaradi. Odatda gorizontal qurilmalar ko'p yo'lli qilib yasaladi va ularda suyuqliklar tezligi yuqori bo'ladi. Bunday qilishdan maqsad temperatura va zichliklar farqi ostida suyuqliklarning qatlamlariga ajralib hamda harakatsiz zonalar hosil qilmasligini ta'minlashdir. Agar issiqlik almashinish qurilmasi qo'zg'almas teshik panjara tuzilishi qobiq va tempraturalarining o'rtacha farqi 50°Cdan katta bo'lsada qobiq va trubalar uzayishi har xil bo'ladi. Bu hol o'z navbatida teshikli panjarada katta kuchlanishlar hosil qiladi va panjaradagi trubalar zichlanishini, payvand choklarini buzadi va yo'l qo'yib bo'lmaydigan issiqlik eritkichlar ajralishiga olib keladi. Shuning uchun tempraturalar farqi katta bo'lganda temperatura ta'sirida uzayishini kompensatsiya qiladigan issiqlik almashinish qurilma konstruksiyalari qo'llaniladi[1]. Qobiq-trubali issiqlik almashinish qurilmalarida truba teshikli panjaraga quyidagi usullarda joylashtirish mumkin: - to'g'ri olti burchak cho'qqi va qirralari yoki teng yonli uchburchak bo'ylab; - konsentrik aylanalar bo'ylab; - kvadrat cho'qqi va tomonlari bo'ylab; - shaxmatli ko'rinishda (bir va har xil ko'ndalang qadamli).

Ushbu usullarda trubalarni issiqlik almashinish qurilmasida joylashtirish qurilmaning ixcham bo'lish sharti bilan belgilanadi. Undan tashqari, har bir qurilmaga iloji boricha ko'proq truba joylashtirishga harakat qilinadi. Kimyo mashinasozligida to'g'ri olti burchak tomonlari va cho'qqilarida trubalarni joylashtirish keng tarqalgan. Qobiq-trubali issiqlik almashinish qurilmalarining afzalliklari sifatida ixcham, metall sarfi kam, U-simon trubali qurilmadan tashqari hamma qurilmalardagi trubalar ichini tozalash nisbatan oson bo'lgan sifatlarni aytish mumkin. Issiqlik almashinish qurilmasining diametri quyidagi tenglamadan topiladi.

$$D = t \cdot (b - 1) + 4d_t$$

Payvandlab mahkamlashda esa:

$$t = 1,25 \cdot d_T$$

Trubalardagi tezlik bosimi:

$$\Delta p_{tez} = \rho w^2 / 2$$

Termodinamikaning birinchi qonuni:

$$Q = A + \Delta U$$

Temperaturalarning o'rtacha farqini ushbu formuladan topish mumkin:

$$\Delta t_n = Q / kF$$

Trubalarning uzunligini topish formulasi esa quyidagicha[2]:

$$l = \frac{F}{\pi \cdot n \cdot d_{sp}}$$

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1.Yusufbekov N.R., Nurmuhammedov X.S., Zokirov S.G., "Kimyoviy texnologiya asosiy jarayon va qurilmalari", "Sharq" nashriyot matba. Toshkent 2003 – 238-244 b.

2.Yusupbekov N.R, Nurmammedov X.S., Ismatullayev P.R. “Kimyo va oziq-ovqat sanoatlarining jarayon qurilmalari fanidan hisoblar va misollar” – 126- 127 b.

